

**МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РЕЛІГІЙНИХ КОПІНГІВ
ОСОБИСТОСТІ
DIAGNOSTIC METHODS OF RELIGIOUS COPING STRATEGY OF
PERSONALITY**

© Кузнецов О.І., o.kuznetsov@seznam.com, м. Харків
© Карєєва О.С., kimen2906@gmail.com, м. Харків
© Єфімова Т.Ю., tatisan333@gmail.com, м. Харків

***Annotation.** The brief version of the technique (Brief RCOPE) contains 14 items studying positive and negative religious coping (Pargament, Koenig, Perez, 2000). The presented theses present the Ukrainian-language adaptation of the short version of the methodology and the results of the factorization of the questionnaire items. As a result of the factorization of the questionnaire items, 4 scales were obtained: "Introjected religious coping", "Religious coping solving everyday problems", "Religious coping relaxation", "Affiliative religious coping". The first and fourth scales reflect negative coping, and the second and third - positive religious coping.*

Повна шкала релігійних копінгів К. Паргамента, Г. Кеніга, Л. Перез (Religious Coping Scale) (Pargament, Smith, Koenig, & Perez, 1998) представлена п'ятьома шкалами, які відображають основні функції релігії відповідно до концепції Г. Бара, К. Харві (Bahr & Harvey, 1979), Д. Шехата, М. Ріда (Sherkat & Reed, 1992), а саме: смислотворчу, контролю, комфорту, близькості, трансформації життя. Коротка версія методики (Brief RCOPE) містить 14 пунктів, що вивчають позитивний та негативний релігійний копінг (Pargament, Koenig, Perez, 2000). У представлених тезах подана україномовна адаптація короткої версії методики та результати факторизації пунктів опитувальника (таблиця 1).

Таблиця 1

Факторна структура негативних та позитивних релігійних копінгів

	1	2	3	4
Я шукав(ла) більш міцний зв'язок з Богом			0,54104	0,58073
Я шукав(ла) любові та піклування Бога		0,80299		
Я шукав(ла) допомоги Бога, щоб позбавитись від гніву			0,68125	
Я намагався(лась) втілити у життя усі свої плани з допомогою Бога		0,77115		
Я намагався(лась) зрозуміти, як Бог може зробити мене сильнішим у певній ситуації			0,75833	

Я просив(ла) вибачення за свої гріхи		0,56870		
Я зосередився(лась) на релігії, щоб не турбуватись про свої проблеми			0,50114	
Я питав(ла), чи залишив мене Бог	0,50219			
Я відчув(ла) покарання за брак вірності Богу	0,77589			
Я питав(ла), за що Бог покарав мене.	0,77421			
Я сумнівався(лась) у любові Бога до мене	0,80367			
Я намагався(лась) зрозуміти, чи кинула мене моя церква.				0,51413
Я вирішив, що диявол (нечиста сила) зробив це зі мною				0,67361
Я сумнівався(лась) у силі Бога	0,73766			
Факторна вага	3,28354	1,99339	1,99148	1,34710
Дисперсія	0,23453	0,14238	0,14224	0,09622

Перший фактор («сумніви у любові Бога», «відчуття покарання за брак відданості Богу», «сумніви у силі Бога», «сумніви у тому, чи не залишив Бог») відображає сумніви, занепокоєння віруючого тим, щоб не втратити любов Бога, відданість ньому та не зневіритись у його силах. В основі такого занепокоєння лежить страх покарання вищими силами, тому основою для подолання стресу у віруючих є переконання, що Бог позбавить його від покарання. Відповідна шкала була названа «Інтроєктований релігійний копінг».

Другий фактор («вибачення за гріхи», «втілення життєвих планів завдяки Богу», «пошук любові та піклування Бога») відображає переконання в тому, що Бог позбавляє від гріхів та допомагає навіть при розв'язанні повсякденних справ. Відповідна шкала була названа «Релігійний копінг розв'язання повсякденних проблем».

Третій фактор («пошук допомоги Бога позбавитись від гніву», «пошук більш міцного зв'язку із Богом», «зосередження на релігії з метою уникнення проблем», «зрозуміти, як Бог може зробити сильнішим») свідчить про те, що віра для людини виступає як релаксацією, так і ресурсом. Відповідна шкала була названа «Релігійний копінг релаксації».

Четвертий фактор («пошук більш міцного зв'язку із Богом», «сумніви, чи не покинула церква», «негативний вплив нечистої сили»)

містить глибинні переживання віруючої людини щодо близькості з Богом у психологічному плані та з іншими людьми своєї релігії. Також цей фактор містить страх втрати цього зв'язку (афіліативної потреби), який є рушійною силою у релігійній поведінці. Відповідна шкала була названа «Афіліативний релігійний копінг».